

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ У ЖЕНЩИН С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Абдусаматова Дилором Зиявиддиновна

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры клинической фармакологии Ташкентского Государственного медицинского университета

Аннотация. Рак молочной железы (РМЖ) занимает одно из ведущих мест среди онкологических заболеваний у женщин во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно выявляется более 2 миллионов новых случаев, значительная часть которых связана с гормональным дисбалансом и наследственной предрасположенностью. Химиопрофилактика становится важным направлением снижения риска РМЖ, особенно для женщин с высоким риском — при отягощённой наследственности, генетических мутациях (BRCA1/2) и гормональных нарушениях. Однако сведения о длительном применении И3С в реальных условиях ограничены. В исследовании оценивали безопасность, переносимость, влияния на гормональный фон и активность ферментов при длительном применении И3С.

Ключевые слова: Рак молочной железы, Индол-3-карбинол, гормональный фон.

KO‘KRAK BEZI SARATONIGA MOYIL BO‘LGAN AYOLLARDA INDOL-3-KARBINOLNING UZOQ MUDDATLI TA‘SIRINI O‘RGANISH

Abdusamatova Dilorom Ziyaviddinova

Tibbiyot fanlari nomzodi, Toshkent Davlat tibbiyot universiteti klinik farmakologiya kafedrasining katta o‘qituvchisi

Аннотация. Sut bezi saratoni (SBS) dunyo ayollari orasida onkologik kasalliklar ichida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Jahon sog‘liqni saqlash

tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili 2 milliondan ortiq yangi holat aniqlanadi, buning muhim qismi gormonal disbalans va irsiy moyillik bilan bog'liq. Ximioprofylaktika SBS xavfini kamaytirishda muhim yo'nalishga aylanmoqda. Ayniqsa, oilaviy anamnez, genetik mutatsiyalar (BRCA1/2 - geni) va gormonal buzilishlar kabi yuqori xavf omillari bo'lgan ayollar uchun. Shunga qaramasdan, I3C ning uzoq muddatli qo'llanishi to'g'risidagi ma'lumotlar real sharoitlarda cheklangan. Tadqiqotda I3C dan uzoq muddatli foydalanilganda xavfsizlik, chidamlilik va gormonal fon hamda ferment faolligiga ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: Ko'krak bezi saratoni, Indol-3-karbinol, gormonal fon.

STUDY OF THE EFFECT OF INDOLE-3-CARBINOL ON LONG-TERM ADMINISTRATION IN WOMEN WITH A PREDISPOSITION TO BREAST CANCER

Dilorom Ziyaviddinovna Abdusamatova

Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Clinical Pharmacology, Tashkent State Medical University

Abstract. Breast cancer (BC) is one of the leading oncological diseases among women worldwide. According to the World Health Organization (WHO), more than 2 million new cases are diagnosed every year, a significant portion of which are associated with hormonal imbalance and hereditary predisposition. Chemoprevention has become an important approach to reducing the risk of BC, particularly for women with high-risk factors such as a family history of the disease, genetic mutations (BRCA1/2), and hormonal disorders. Nevertheless, information on the long-term use of I3C under real-world conditions remains limited. The study evaluated the safety, tolerability, hormonal background and enzyme activity with prolonged use of I3C.

Keywords: Breast cancer, Indole-3-carbinol, hormonal background.

Рак молочной железы (PMЖ) занимает одно из ведущих мест среди

онкологических заболеваний у женщин во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно выявляется более 2 миллионов новых случаев, значительная часть которых связана с гормональным дисбалансом и наследственной предрасположенностью.

Учитывая общие патогенетические основы развития доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной железы, большое внимание уделяют лечению доброкачественных дисплазий как предраковому заболеванию. Вероятность малигнизации во многом зависит от степени пролиферации клеток молочной железы. Так, при непролиферативной форме заболевания малигнизация встречается в 0,87% случаев, при дисплазии с умеренной пролиферацией — в 2,34%, при выраженной пролиферации — в 31,4%. Основным фактором, усиливающим пролиферативную активность клеток молочной железы, считается увеличение уровня эстрогенов как в крови, так и самой ткани молочной железы. Эстрадиол стимулирует дифференцировку, пролиферацию и развитие эпителия протоков молочной железы, тормозит апоптоз. Кроме того, наличие гормонального дисбаланса, который проявляется в виде относительной гипопрогестеронемии, усиливает пролиферативное влияние эстрогенов на ткань [2, 4].

Химиопрофилактика становится важным направлением снижения риска РМЖ, особенно для женщин с высоким риском — при отягощённой наследственности, генетических мутациях (BRCA1/2) и гормональных нарушениях.

Индол-3-карбинол (I3C) — биологически активное вещество, получаемое из растений семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста, капуста). Оно известно способностью модулировать метаболизм эстрогенов и ингибировать рост опухолевых клеток. Экспериментальные и клинические данные показывают, что I3C влияет на ферментные системы, активируя пути детоксикации и изменяя метаболизм эстрогенов, что может снижать

канцерогенность. Добавление индол-3-карбинола в рацион питания может быть рекомендовано как здоровым женщинам, так и женщинам с мастопатией, в том числе при предрасположенности к опухолевым заболеваниям молочной железы или органов репродуктивной системы. В ходе исследований ученые установили, что индол-3-карбинол может способствовать сдерживанию развития патологических клеток при гормонозависимых новообразованиях молочной железы, вызывать регрессию уплотнений и узлов при диффузной, узловой и диффузно-узловой формах мастопатии. Длительный прием индол-3-карбинола может помочь снизить риск рака молочной железы у женщин с предрасположенностью за счет нормализации метаболизма эстрогенов и подавления роста аномальных клеток. Исследования показывают, что он может сдерживать развитие патологических клеток и вызывать регрессию при мастопатии, хотя конкретные режимы и продолжительность приема должны быть согласованы с врачом.

Однако сведения о длительном применении ИЗС в реальных условиях ограничены. Для оценки безопасности, переносимости, влияния на гормональный фон и активность ферментов необходимы исследования.

Актуальность исследования. Рак молочной железы остаётся одной из ведущих причин смертности женщин во всём мире. Несмотря на успехи в диагностике и лечении, частота заболевания, особенно среди молодых женщин, продолжает расти. Согласно последним данным ВОЗ, ежегодно диагностируется более 2,3 миллиона новых случаев РМЖ, а свыше 680 тысяч женщин умирают от этой болезни. Это подчёркивает необходимость эффективных стратегий первичной и вторичной профилактики.

Одним из ключевых факторов развития РМЖ является **метаболизм эстрогенов**. Научные данные показывают, что дисбаланс между метаболитами 2-гидроксиэстрогена и 16 α -гидроксиэстрогена способствует канцерогенезу. Соотношение 2-ОНЕ1/16 α -ОНЕ1 признано биомаркером риска эстроген-

зависимых опухолей, и воздействие на этот показатель рассматривается как перспективное направление химиопрофилактики.

Индол-3-карбинол, воздействуя на ферментные системы печени, регулирует метаболизм эстрогенов, активируя фермент CYP1A2, который способствует образованию неканцерогенных метаболитов. Кроме того, ИЗС обладает антиоксидантной, противовоспалительной и антипролиферативной активностью.

Несмотря на положительные результаты *in vitro* и на животных моделях, клинические данные ограничены, особенно в условиях реальной практики. Большинство исследований были краткосрочными или охватывали узкие группы населения. Поэтому важно оценить безопасность и метаболические эффекты длительного применения ИЗС у женщин с различными факторами риска РМЖ.

Дополнительная актуальность исследования связана с растущей популярностью нутрицевтиков и биологически активных добавок, которые часто применяются без врачебного контроля. Это требует научно обоснованной оценки их долгосрочной эффективности и безопасности.

Таким образом, данное исследование направлено на восполнение дефицита объективных данных о длительном применении ИЗС у женщин с повышенным риском РМЖ и может стать основой для разработки рекомендаций по растительным химиопрофилактическим средствам.

Цель исследования. Оценить безопасность и метаболические эффекты 12-недельного применения индол-3-карбинола у женщин с повышенным риском развития рака молочной железы и определить оптимальную поддерживающую дозу препарата.

Задачи исследования.

1. Изучить влияние индол-3-карбинола на гормональный профиль женщин (эстрадиол, прогестерон, ЛГ, ФСГ, ГСПГ);

2. Оценить изменения активности ферментов, участвующих в метаболизме и детоксикации эстрогенов (CYP1A2, NAT-2, GST, ксантинооксидаза);

3. Определить динамику соотношения метаболитов 2-ОНЕ1/16 α -ОНЕ1 в моче как показателя «благоприятного» пути метаболизма эстрогенов;

4. Сравнить эффективность доз 400 мг и 800 мг для определения оптимальной дозы с учётом переносимости и метаболического ответа организма.

Материалы и методы. Участники исследования. В исследовании приняли участие 52 женщины в возрасте от 28 до 45 лет: 46 в пременопаузе и 6 в постменопаузе. **Критерии включения:** высокий риск РМЖ (генетическая предрасположенность, отягощённая наследственность), отсутствие активной онкопатологии, стабильный гормональный статус.

Схема приёма индол-3-карбинола

тап	Дозировка (мг/сут)	Продолжительность (недели)
этап	400	1–4
I этап	800	5–8
II этап	400*	9–12

* Доза подбиралась индивидуально в зависимости от переносимости.

Оценка показателей:

- Гормональный статус: эстрадиол, прогестерон, лютеинизирующего гормона - ЛГ, фолликулостимулирующего гормона - ФСГ, глобулина, связывающего половые гормоны - ГСПГ;

- Ферментная активность: анализ цитохрома P450 1A2-CYP1A2, N-ацетилтрансферазы 2 типа - NAT-2, глутатион-S-трансферазы - GST, ксантиноксидаза;

- Метаболизм эстрогенов: соотношение 2-гидроксиэстрона и 16 α -гидроксиэстрона - 2-OHE1/16 α -OHE1 в моче.

Измерения проводились до начала терапии и на 4-й, 8-й и 12-й неделях лечения.

Результаты. Переносимость и безопасность

Все 52 участницы завершили исследование. Побочных эффектов (аллергических реакций, нарушений ЖКТ, изменений настроения и др.) не отмечалось.

Гормональный профиль

Гормон	Исходное значение	Через 1 неделю	Изменение (%)	
Эстрадиол	120 \pm 3 pg/ml	118 \pm 2 pg/ml	-1,7%	0,05
Прогестерон	6,5 \pm 2, ng/ml	6,7 \pm 2, ng/ml	+3,1%	0,05
ЛГ	7,0 \pm 1, mME/ml	7,1 \pm 1, mME/ml	+1,4%	0,05
ФСГ	5,8 \pm 1, mME/ml	5,9 \pm 1, mME/ml	+1,7%	0,05
ГСПП	40 \pm 8 nmol/l	41 \pm nmol/l	+2,5%	0,05

Гормональные показатели оставались стабильными, что подтверждает отсутствие негативного влияния ИЗС на эндокринный баланс.

Активность ферментов

Фермент	Исходное значение	Через 1 неделю	Изменение (%)	Примечание
CYP1A2	1,0	4,1	+310%	Рост у 94% участниц
NAT-2	1,5	1,2	-20%	Снижение у женщин изначально высокой активностью
GST	1,0	1,69	+69%	Повышение детоксикационной активности
Ксантинооксидаза	1,0	1,05	+5%	Незначительные изменения

Метаболизм эстрогенов

Период	Среднее значение	Изменение (%)
До лечения	0,7	—
4 недели (400 мг)	0,93	+33%
8 недели (800 мг)	1,0	+43%
12 неделя	1,16	+66%

Соотношение 2-OHE1/16α-OHE1 значительно увеличилось к 12-й неделе, особенно при дозе 400 мг/сут.

Основные результаты по ферментам и метаболизму

Показатель	До лечения	После 1 неделя	Изменен ие (%)	
Активность CYP1A2	1,0	4,1	+310%	0,01
Активность NAT-2	1,5	1,2	-20%	0,05
Активность GST	1,0	1,69	+69%	0,01
Соотношение ОНЕ1/16 α -ОНЕ1	0,7	1,16	+66%	0,01

Обсуждение. Полученные данные показывают, что длительный приём индол-3-карбинола в дозе до 800 мг/сут безопасен и не оказывает отрицательного влияния на гормональный фон женщин с повышенным риском РМЖ. Отсутствие значимых изменений уровней эстрадиола, прогестерона, ЛГ и ФСГ свидетельствует о сохранении эндокринного равновесия.

Значительное повышение активности CYP1A2 указывает на усиление 2-гидроксилирования эстрогенов, что связано с образованием менее канцерогенных метаболитов. Это подтверждается ростом соотношения 2-ОНЕ1/16 α -ОНЕ1. Повышение активности глутатион-S-трансферазы на 69% отражает усиление антиоксидантной защиты организма.

Важно отметить, что увеличение дозы до 800 мг/сут не приводило к значительному росту эффекта, поэтому **оптимальной поддерживающей дозой для длительного применения можно считать 400 мг в сутки.**

Выводы

1. Лечение индол-3-карбинолом хорошо переносится женщинами репродуктивного, пременопаузального и климактерического возраста.

2. Индол-3-карбинол обладает высоким профилем безопасности при длительном применении и оказывает положительное влияние на метаболизм эстрогенов у женщин с повышенным риском рака молочной железы. Оптимальная доза для химиопрофилактического эффекта — 400 мг в сутки.

Список использованных источников

1. Мустафин Ч. К., Кузнецова С. В. Дисгормональные болезни молочной железы. Клиническое руководство / Под ред. Пинхосевича Е. Г. М., 2009. 126 с.

2. Василевский А. В., Козловская Н. А., Илькевич А. Г. и др. Доброкачественные и злокачественные заболевания молочной железы: Пособие для студентов и врачей. Под ред. Л. А. Путьрского, Ю. Л. Путьрского. М.: ООО «Мед. информ. агентство», 2008. 336 с.

3. Чистяков С. С., Сельчук В. Ю., Гребенникова О. П. и др. Рак и доброкачественные опухоли молочной железы: Учебное пособие для системы послевузовского профессионального образования. Под ред. С. С. Чистякова. М.: Авторская академия, 2009. 120 с.

4. Kassahun BT, Li M, Liu Z, et al. *Indole-3-carbinol suppresses estrogen-induced mammary tumorigenesis by modulating estrogen metabolism and signaling pathways*. Cancer Prev Res (Phila). 2022;15(3):177–189.

5. Zhu W, Zhang L, Chen X, et al. *Indole-3-carbinol enhances estrogen metabolism and inhibits proliferation in breast cancer cells via regulation of CYP1A1 expression*. Front Pharmacol. 2021;12:636878.

6. Chang JH, Kim MH, Rhee Y. *Dietary indole-3-carbinol modulates estrogen metabolism and prevents hormone-dependent tumorigenesis*. Nutrients. 2020;12(4):1001.

7. Tesei A, Zamagni A, Arienti C, et al. *Indole-3-carbinol and its derivatives: novel modulators of estrogen metabolism and breast cancer progression*. Pharmaceuticals. 2022;15(2):205.

8. Chen D, Banerjee S, Cui Q, Kong AN. *Isoflavones and indole-3-carbinol regulate estrogen-metabolizing enzymes and prevent estrogen-mediated breast carcinogenesis*. Mol Nutr Food Res. 2020;64(1):e1900592.
9. Weng JR, Tsai CH, Kulp SK, Chen CS. *Indole-3-carbinol as a chemopreventive and anti-cancer agent*. Cancer Lett. 2021;496:20–31.